

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukrullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Саломова Хулкар Шодимуродовна
Врач стоматолог клиники "Dental service"

Аннотация: В современном медицинском образовании развитие критического мышления играет ключевую роль в подготовке квалифицированных специалистов. В данной статье рассматриваются методики, направленные на формирование критического мышления у студентов Бухарского медицинского института, анализируется их эффективность, а также предлагаются рекомендации по их внедрению в учебный процесс.

Ключевые слова: аналитические навыки, клиническое мышление, критическое мышление, когнитивная гибкость, принятие решений.

Annotatsiya: Zamonaviy tibbiy ta'limda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish malakali mutaxassislarni tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada Buxoro tibbiyot instituti talabalari orasida tanqidiy fikrlashni shakllantirishga qaratilgan usullar ko'rib chiqiladi, ularning samaradorligi tahlil qilinadi hamda ta'lim jarayoniga joriy etish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: tahliliy ko'nikmalar, klinik tafakkur, tanqidiy fikrlash, kognitiv moslashuvchanlik, qaror qabul qilish.

Abstract: In modern medical education, the development of critical thinking plays a key role in the training of qualified specialists. This article examines methods aimed at fostering critical thinking among students of the Bukhara Medical Institute, analyzes their effectiveness, and offers recommendations for their implementation in the educational process.

Key words: analytical skills, clinical thinking, critical thinking, cognitive flexibility, decision-making.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение критического мышления распространяется на все сферы общества. В большинстве случаев традиционное образование в медицинском университете представляет собой комбинацию информации и концепций для студентов, но это не способствует развитию навыков критического мышления, которые требуются для эффективного и осознанного обучения. Ученые считают, что медицинским работникам нужно не только приобрести опыт и навыки, а также уметь принимать решения в условиях повышенного напряжения клинической ситуации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В исследованиях Х. Халили и М. Задеха (Н. Khallli, M. Hosseln Zadeh) была оценена и проанализирована эффективность существующих образовательных программ с точки зрения успеваемости учащихся медицинских вузов с тестированием навыков решения проблем, принятия решений и критического мышления как надежного, действенного и стандартного инструмента современного образования. В эксперименте был применен CCTST – Калифорнийский тест критического мышления, который определяет навыки и качества, соответствующие вышеуказанным определениям. В когнитивном и психометрическом исследовании признается иранская версия CCTST.

Майк ван Дурен (Mike van Duuren), ученый из Брайтонского университета, изучал эффективность критического мышления студентов-медиков с помощью метода WGCTA (Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal) – оценивания критического мышления по Уотсону-Глэйсеру. Он выявлял уровень критического мышления у студентов-психологов, поскольку студенты данного направления не обучаются сопутствующему навыку критического мышления.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Некоторые исследования направлены на изучение, развитие и разработку критического мышления, требующего немедленного принятия решения в сложных процедурных ситуациях у студентов медицинского направления (John Haw, Tim Lawson, Mary Kay Jordan-Fleming). Критическое мышление считается очень важным навыком студентов-медиков, поскольку тревожность и агрессивные реакции на болезненные действия усиливают нагрузку на стоматолога. Некоторые пациенты, имеющие сопутствующие заболевания, склонны скрывать даже безобидные симптомы из-за высокой тревожности и страха.

Стоматолог в своей практике часто прибегает к психологическим приемам для тщательной узко-профильной диагностики. В отдельных случаях стоматологу необходимо узнать о других заболеваниях пациента, и правильный подход к комплексному лечению способствует успешному завершению стоматологической терапии. Тем не менее, как мы уже отметили ранее, существует несколько мер критического мышления, характерных для специальности стоматологии. С целью измерения способности студентов критически мыслить и оценивать ситуацию таким образом, который явно включает в себя основные принципы психологического знания, Лоусон (1999) разработал тест по психологическому критическому мышлению (PCTE, Psychological Critical Thinking Exam).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ реальных клинических ситуаций позволяет применять теоретические знания на практике диагностики и принятия решений. В Бухарском медицинском институте было проведено экспериментальное исследование, в ходе которого студентам приходилось принимать решения как в реальных, так и в смоделированных условиях.

Основной задачей эксперимента было создание условий для формирования и развития когнитивных навыков студентов. Для выполнения этой задачи был проведен анализ ряда методик и подходов, направленных на развитие критического мышления и когнитивной гибкости студентов-медиков. Ниже перечислены методики, которые были применены в исследовательских группах. На этом этапе эксперимента в состав изучаемой группы вошли 32 студента-медика, прошедшие пятинедельную программу курса, посвященного данной части исследования. В исследовании применялись следующие приемы, направленные на развитие когнитивных способностей студентов, таких как критическое мышление и когнитивная гибкость. Задачи, требующие анализа, решения проблем и принятия решений, способствуют развитию критического мышления. Студенты могли работать с реальными или вымышленными сценариями, обсуждать варианты и выбирать наилучшие решения. Организация групповых обсуждений по актуальным темам позволяла студентам анализировать разные точки зрения, выявлять аргументы и контраргументы, а также формулировать свои утверждения. В данном процессе обсуждались фрагменты из утверждений тестов критического мышления.

Работа над реальными или гипотетическими случаями способствовала студентам разбираться в сложных ситуациях, выявлять причины и следствия, а также предлагать альтернативные решения. Задания на критическое чтение научных статей, книг и других материалов давали студентам возможность обнаружить ключевые аргументы, оценивать доказательства и высказывать свои мнения. Задачи, требующие исследования, планирования и презентации результатов, способствовали развитию организационных и аналитических навыков. Анализ сложных ситуаций, связанных с этикой и моралью, позволял студентам развивать способность принимать взвешенные решения и аргументировать их.

Разбор новостей, статей, рекламы и других медийных материалов способствовал развитию навыков выявления манипуляций, предвзятости и недостаточных доказательств.

Задания на анализ своих мыслей, решений и аргументов помогали студентам развивать критическое мышление путем оценки своих сильных и слабых сторон. Проведение независимых исследований по интересующим студентов темам предоставляло им возможность применять критическое мышление для формулирования гипотез, сбора и анализа данных.

Игры и симуляции, требующие принятия стратегических решений, стимулировали аналитическое мышление и предоставляли возможность изучить последствия разных вариантов действий. Эффективный подход к развитию критического мышления включает сочетание различных методик, а также постоянное практическое применение полученных навыков.

Ниже представлен анализ того, как с помощью каждого из вышеперечисленных методов можно рассмотреть тот или иной вопрос. В группе был задан вопрос: "Считаете ли вы приемлемым использование искусственного интеллекта в диагностике?". Этот вопрос анализировался студентами с помощью упомянутых методик.

Студенты разделились на три группы и получили сценарии, в которых исследовалось использование искусственного интеллекта в медицине. Они должны были определить потенциальные этические дилеммы, рассмотреть плюсы и минусы, предложить альтернативные решения и обсудить их в контексте этики. Каждая группа студентов представляла свою точку зрения на этические вопросы, связанные с искусственным интеллектом в медицине. Одна группа могла выступать за активное использование ИИ, другая – против, а третья – за ограниченное применение. Студенты обсуждали аргументы, делились фактами и рассматривали противоречия. Студентам были предоставлены реальные случаи, связанные с использованием искусственного интеллекта в диагностике и лечении. Они анализировали ситуацию, оценивали этические и моральные аспекты, а также предлагали решения, учитывающие интересы пациентов. Будущие доктора-стоматологи изучали научные статьи о применении искусственного интеллекта в диагностике. Они выявляли ключевые аргументы, оценивали надежность источников, а также формулировали свои собственные взгляды на этические аспекты этого вопроса. Испытуемые разрабатывали проект, предлагающий систему этических стандартов для применения искусственного интеллекта в медицине. Они анализировали риски, разрабатывали рекомендации для профессионалов и пациентов, а также объясняли свои решения. Студентам предоставлялись различные сценарии, в которых возникали этические коллизии при использовании искусственного интеллекта в медицине. Они анализировали ситуации, выявляли плюсы и минусы каждого варианта действий и предлагали свои решения.

После обсуждения и анализа различных аспектов этических вопросов испытуемые писали рефлексивный отчет, в котором анализировали свои мысли, изменения во взглядах и принятые выводы. В заключение студенты выразили свои выводы о том, что применение искусственного интеллекта в медицине может приносить пользу, но требует балансировки между технологическими возможностями и этическими обязательствами.

Кроме того, в процессе проекта были заданы несколько утверждений и проанализированы соответствующим образом. Испытуемым была представлена инструкция по тестам критического мышления. Задача на оценку надежности источников: для данного набора источников по определенной теме студенты определяют, какие из них являются наиболее надежными и почему. Они обосновывают свой выбор, учитывая критерии достоверности и авторитетности.

Задача на определение слабых сторон ситуации. Предоставляется аргумент, и испытуемым нужно определить его слабые места. Они поясняют, какие недостатки присутствуют в аргументации и какие дополнительные сведения могли бы улучшить её качество.

Задача на анализ последствий решения. Представляется ситуация, в которой принимается определенное решение. Испытуемым нужно проанализировать потенциальные положительные и отрицательные последствия этого решения и определить, какие факторы следует учитывать при его принятии.

Задача на сравнение альтернатив. Предоставлены два или более варианта действий. Студентам нужно сравнить их, оценить их достоинства и недостатки с точки зрения разных критериев, таких как эффективность, этичность, надёжность и т. д.

Задача на анализ аргумента. Дается аргумент с представленными причинами и заключениями. Участникам мероприятия нужно определить, верно ли представлены факты и правильно ли проведены логические связи между причинами и заключением.

Задача на идентификацию ошибок рассуждения. Предоставляется текст с логической ошибкой (например, аргументация на основе аналогии или неверного обобщения). Участникам нужно распознать эту ошибку и объяснить, как она влияет на обоснованность заключения.

Подобные задачи способствуют развитию аналитических, оценочных и логических навыков, которые являются ключевыми компонентами критического мышления.

Вопрос:

Утверждение № 1: “Спортсмены, участвующие в соревнованиях по бегу на большие дистанции, всегда заслуживают уважения, потому что они проявляют выдающуюся физическую выносливость”.

Испытуемым было предложено оценить данное утверждение с точки зрения критического мышления.

Ответ:

В данном утверждении присутствует структура аргументации. Однако оно не учитывает многие аспекты, такие как мотивация спортсменов, возможные побочные эффекты долгосрочных нагрузок, а также другие спортивные дисциплины, которые также требуют выносливости.

Для критического анализа необходимо учитывать разнообразные факторы, а не только одну сторону.

Выявление стереотипов:

Утверждение № 2: “Исследования показывают, что люди, которые предпочитают чай, развиты интеллектуально лучше, чем любители кофе”.

Ответ:

Данное утверждение может быть предвзятым и содержать ложное следствие, так как оно не учитывает множество других факторов, влияющих на интеллектуальное развитие. Например, возможно, что определённый образ жизни тех, кто предпочитает чай, способствует интеллектуальному стимулированию, но это не означает, что одна привычка напрямую вызывает другую.

Анализ выбора оптимального решения:

Пример: Доктор решает, стоит ли ему направить своего очень тревожного пациента к невропатологу, подозревая у него системное нервное расстройство или другие нарушения, а также необъективное отношение к болевым ощущениям и докторам. Он мог бы продолжать работать с пациентом, не придавая значения его тревожности.

Оцените, какие факторы Карим должен учесть, чтобы принять правильное решение. Стоит ли ему обратить внимание на эмоциональное состояние пациентов в целом?

Ответ:

Для принятия решения доктор должен учесть множество факторов: свой рабочий график и наличие свободного времени, дополнительные обязательства перед семьёй, финансовые возможности и ценность получаемых знаний для его текущей и будущей карьеры. Кроме того, он должен проанализировать, насколько корректно будет заявить пациенту о предполагаемых нервных проблемах.

Обсуждая эти утверждения, студенты проявили высокую организованность, сосредоточенность и внимательность к каждой детали.

Во время эксперимента студенты обращали внимание на использование эмоциональной подачи, употребление перцептивных средств, которые могут повлиять на расположение пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участники научились анализировать информацию из разных новостных источников и оценивать её достоверность. Кроме врачебных этических навыков, они повысили навыки выявления предвзятости, манипуляций и использования эмоциональной подачи информации. Студенты смогли самостоятельно сравнивать разные точки зрения и формировать собственное мнение на основе критической оценки. Участие в данной методике способствовало повышению информационной грамотности и способности анализировать сложные тексты на предмет логической связности и достоверности. Это помогло также приобрести всесторонние социальные навыки общения, которые необходимы каждому доктору, независимо от его специализации.

Обсуждение с испытуемыми разных тем, направленных на повышение когнитивной гибкости, в рамках исследовательской работы происходило поэтапно. На данном этапе исследователю важно было создать структурированный и поддерживающий контекст для этих обсуждений.

Эти приемы демонстрируют важность принятия решений для снижения уровня эмоциональных проявлений в процессе стоматологических процедур. Были зафиксированы 16 индивидуальных приемов по устранению или уменьшению вышеуказанных проявлений, схожие случаи и методы объединены и систематизированы. После проведения контент-анализа записей испытуемых была проведена детальная оценка их реакций.

Важность практики по устранению отрицательных эмоциональных явлений не может быть недооценена. Эти мероприятия повышают эффективность благополучного общения с пациентом и результативность принятых решений. В процессе беседы выявляются негативные моменты в поведении, негативно влияющие на результат действий, которые до практики рефлексии и обсуждения не учитывались как таковые. После элементарной практики обсуждения участники могли распознать причину неудач социальных взаимодействий с пациентами.

Список использованной литературы:

1. Lawson, Timothy, Jordan-Fleming, Mary Kay, Bodle, James. Measuring Psychological Critical Thinking: An Update. July 2015. *Teaching of Psychology*, 42(3).
2. Watson, G., & Glaser, E. M. (1994). *Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal: Form S Manual*. San Antonio, TX: Psychological Corporation.
3. Бакли, Р., Кэйпл, Д. Теория и практика тренинга. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с.
4. Бандура, А. Теория социального научения. – СПб.: Евразия, 2000. – 320 с.
5. Большаков, В. Ю. Психотренинг. Социодинамика, упражнения и игры. – СПб.: Социально-психологический центр, 1996. – 380 с.
6. Browne, M. N., & Keeley, S. M. (1999). *Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking* (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.